

ENTREVISTA COM MARCIA CAMARGOS

Entrevista realizada por:

Eliana BUENO-RIBEIRO

Marcia Camargos é escritora e jornalista, com pós-doutorados em História Social pela Universidade de São Paulo e pela Sorbonne Université. Escritora premiada, tem 36 livros publicados, dentre os quais o *É chique morar em Paris?*, em que aborda, com muito humor, as dificuldades de um imigrante brasileiro na terra de Luís XIV e de Molière. Sempre de malas prontas para algum ponto do globo terrestre, Marcia nos falou sobre sua adaptação e sua vida na cidade-luz.

I. Passages de Paris - Marcia, como nasceu seu “projeto-Paris”? Você já tinha se mudado antes, de cidade, de vida? Para você era chique morar em Paris...?

Marcia Camargos: O projeto aconteceu meio por acaso, porque eu costumava vir a Paris todo fim de ano passar uns dois meses, entre dezembro e janeiro, no apartamento emprestado por um amigo, que fazia doutorado em Paris e saía de férias de verão para São Paulo. Com isso, fui formando um interessante círculo de amigos na capital francesa, até que um dia achei que poderia aprofundar essa experiência, mudando-me definitivamente.

Antes, quando eu era bem jovem, aos 16 anos, morei um longo tempo em Cambridge, na Inglaterra, onde aprendi inglês. Depois, com o meu então companheiro, que ganhou uma bolsa de estudos de design em Londres, passei ali três anos, e viajávamos bastante. Quer dizer, para mim não era exatamente chique morar em Paris, mas muito agradável por causa dos museus, dos concertos, balés, óperas, shows, peças de teatro, enfim, toda essa efervescência cultural, além da vida noturna animada. Mas eu não tinha este projeto, essa ideia de me estabelecer em Paris, até que uma série de circunstâncias me levou a isso.

II. Sua vida acadêmica já lhe tinha apresentado Paris, não? Fale dessa Paris sonhada, que existia antes que morar na cidade se tornasse projeto.

Marcia Camargos: De fato, há algum tempo vinha trabalhando com essa ligação França-Brasil. Meu doutorado na USP, que se transformou no livro *Villa Kyrial*, crônica da Belle

Époque paulistana, fala de São Paulo no final dos anos dez, começo dos anos vinte, do século XX. Fase em que a futura metrópole vinha sendo dotada dos equipamentos culturais julgados indispensáveis à sua vocação cosmopolita. Depois, meu pós-doutorado aprofundou o tema, abordando a vida de bolsistas brasileiros enviados para estudar na Europa pelo “Pensionato Artístico do Estado de São Paulo”, regulamentado por José de Freitas Valle, o anfitrião e mecenas da Villa Kyrial. Graças a esse programa, nomes como Anita Malfatti, Victor Brecheret e Souza Lima, por exemplo, puderam complementar seus estudos no Velho Continente. Assim, já havia realizado pesquisas nos Arquivos Nacionais e na Biblioteca François Mitterrand (BNF), tanto para o doutorado, quanto para o pós-doutorado. Dessa forma, desenvolvi certa familiaridade com o meio acadêmico de Paris e conhecia bem a cidade, embora não como alguém que ali reside. Falo nisso no meu livro *É chique...*: uma coisa são férias curtas ou longas, numa cidade; outra é residir, se instalar como imigrante. Para mim, portanto, Paris era o lócus transbordante de atrativos culturais, boa mesa, um delicioso vinho... Grande parte dessa imagem corresponde à realidade. Paris possui de fato uma vastíssima oferta de todo tipo de atividade, sejam culturais ou mundanas. Como todo mundo, eu estava ciente disso, e lá no fundo acalentava aquela ideia de como seria maravilhoso viver em Paris...

III. Você já conhecia outras regiões do Brasil além de São Paulo e da região Sudeste? E outros países?

Marcia Camargos: Uma das atividades que mais prezo e na qual mais invisto é viajar. Para tanto, economizo nos outros setores, de modo a poder rodar mundo. Andei bastante pelo Brasil, e agora quando volto lá, sempre procuro conhecer lugares novos como Foz do Iguaçu, Lençóis Maranhenses ou a Chapada da Diamantina. Continuo descobrindo o Brasil, mas também estive na América do Sul, nos Estados Unidos, que cruzei de carro, da Costa Leste à Oeste, no Oriente Médio, e no Irã, um dos países mais incríveis que visitei. No Egito pós-revolução morei três meses, e me locomovi bastante lá dentro, indo até a Península do Sinai, que depois seria tomada pelo Estado Islâmico. Isso, sem mencionar a Europa continental.

IV. E quanto à língua, às línguas?

Marcia Camargos: Como estudei anos na Inglaterra, falo inglês fluentemente. O francês aprendi desde adolescente na Aliança Francesa, em São Paulo. Aqui, eu o aperfeiçoei e falo também bastante bem espanhol porque na época em que estudei na Inglaterra tinha muitos amigos da comunidade latino-americana, e tomava aula com eles para treinar o idioma. Na maioria dos lugares, como na Grécia, fala-se inglês, uma língua hoje universal.

V. Você lia relatos de viagem? Histórias de mudanças, de êxodos, de exílios? Como é que o tema da “conquista do oeste”? “da cidade grande” mexia ou não com seu imaginário?

Marcia Camargos: Fora os relatos dos viajantes do passado como Jean de Léry, por

exemplo, esse gênero estava um pouco fora do meu repertório literário. Claro que, quando decidi vir para Paris, tentei buscar algumas informações, e evidentemente essa terra mexia com a minha imaginação como faz com a maioria de nós. Ainda hoje sou bastante encantada com Paris, mas um encantamento diferente - de quem enfrenta o cotidiano, a burocracia emperrada, as filas intermináveis, as horas de espera, o mau humor de alguns funcionários públicos, e assim por diante. Eu amo Londres e gosto muito de Nova Iorque, já estive em Berlim, Roma, e inclusive meu filho mora em Lisboa, onde passo longas estadas. Mas minha escolha de Paris se deu, em grande parte, ao fato de eu ter casado com um francês. Minha profissão, que é escrever, me possibilita produzir de qualquer parte do mundo, e por isso pude me estabelecer aqui e continuar a produzir, mandando trabalhos para o Brasil. Contudo, num determinado momento, eu estava quase me radicando em Londres. A decisão por Paris deu-se quando eu estava jantando num restaurante super charmoso com um namorado da época, escocês, e pedi pão pra acompanhar o macarrão ao molho de tomate. Esperava uma cesta com pãezinhos tipo francês, se possível ainda quentinhos. Ao invés disso, vieram fatias de pão de forma. Só faltou trazer na própria embalagem. Olhei aquilo e pensei: “Não é possível essa falta de capricho”. Não que eu seja alguém exigente, e muito menos gulosa, mas naquela hora vi que não dava pra morar em um país com tal senso culinário abaixo da crítica. Tive um insight: “Vou pra Paris”. E olha que eu também conhecia bastante gente na Inglaterra, não iria me sentir sozinha nem deslocada, mas aquela imagem ficou na minha memória, fazendo com que eu perdesse a vontade de residir na terra de Shakespeare.

VI. Você chegou sozinha? Se sim, como foi deixar família, e amores, sobretudo? Muitas vezes os que ficam vivem nossa partida como um abandono. Como os que ficaram viveram sua vinda?

Marcia Camargos: Cheguei sozinha, mas com uma relação estabelecida, o que facilitou a adaptação. Em São Paulo deixei meus filhos, meu cachorro, meu pai, que fez recentemente 100 anos. No entanto, todos ficaram muito felizes com a minha escolha, e antes da pandemia, com as facilidades de viagem, vinham sempre me ver. Ficaram contentes porque agora tinham uma boa desculpa pra vir pra Paris “visitar a mamãe”. Evidente que pouco se importavam com mamãe, eu era só um pretexto pra vir à Europa. Isso aconteceu com meus filhos, irmãos e meu pai que, apesar da idade, foi-nos encontrar uma vez em Lisboa. Isso, porque em Paris já fazia um pouquinho de frio, dificultando para o lado dele. Então não houve sentimento de abandono, embora alguns amigos tenham ficado tristes, pois a ausência quebra um pouco a relação, mesmo se continuamos a nos falar com regularidade, graças à internet, que facilita a manutenção do contato. Bem diferente de quando estudei na Inglaterra, aos 16 anos, quando ficava esperando ansiosamente pelas cartas. Era aquele negócio de escrever e colocar no correio, aguardar dias até obter uma resposta, porque telefonema internacional custava uma fortuna e não dava para ficar ligando o tempo todo, apenas em ocasiões especiais ou em emergências. Não tinha aquela coisa de olhar olho no olho, ver a imagem da pessoa que parece estar ali perto de você, acompanhando seu dia a dia. Enfim, todo mundo apoiou a minha vinda para Paris, devido ao caráter facilitador da internet e à possibilidade de me visitar. E recomencei quase

tudo do zero. Fiz muitos novos amigos na França, sobretudo na comunidade brasileira, mas os que ficaram por lá continuam firmes e fortes, nos falamos sempre. Eles também me visitavam antes da pandemia. Procuo manter esses laços, porque amizade é algo precioso, que se demora a conquistar, a desenvolver. Eu consigo isso com um pequeno esforço, e graças a essa parafernália da internet, que facilita a manutenção dos laços de amizade mesmo do outro lado do Atlântico.

VII. Como foi sua chegada quando você veio “de vez”?

Marcia Camargos: Foi mais ou menos tranquila porque vim pra ver se o relacionamento deslanchava e, a partir daí, pensar em arrumar os papéis para o casamento. Passei mais ou menos um mês no apartamento que aquele amigo me emprestava, e depois aluguei outro em Montreuil por intermédio de uma conhecida, que intercedeu junto à proprietária para que o negócio se concretizasse. Naquele momento, eu ainda não tinha documentos franceses, a carte de séjour e etc, e não teria como alugar algo dentro dos trâmites oficiais. Depois de um ano, resolvi casar, então voltei pro Brasil para conseguir todos os documentos necessários e retornei a Paris. Quando cheguei para ficar, eu já tinha uma certa acolhida positiva na cidade e não era uma estranha no ninho.

VIII. Ao chegar “para ficar”, quais foram suas primeiras sensações e sentimentos?

Marcia Camargos: As primeiras sensações são aquelas que misturam euforia, medo, saudades, expectativas, tudo junto numa coisa só. Realmente, mexe muito com a gente, é preciso um emocional forte pra atravessar esse verdadeiro tobogã de emoções quando se deixa o país de origem. Partir de onde eu passei a maior parte da minha vida pra me instalar como imigrante num outro lugar não foi fácil. Claro que a França não é tão diferente assim, o que facilita bastante a adaptação, mas de qualquer maneira é um outro idioma, outra maneira de pensar, o clima que não ajuda, com um inverno que dura pelo menos 8 meses... Enfim, uma série de adaptações que demandam jogo de cintura, mas o fato de eu já ter vindo mais velha ajudou, eu já tinha uma certa bagagem, uma experiência de vida grande. Então, eu não era uma jovem que vem com a cara e a coragem, a minha história é um pouco diferente daquela da maioria das pessoas.

IX. Como se deu sua “instalação” em Paris? Seu livro, *É chique morar em Paris?* fala dos problemas relativos não só a alojamento na cidade mas também à obtenção de carta de séjour, seguros, etc e se baseia em sua experiência...

Marcia Camargos: Meu livro *É chique morar em Paris?*, com texto em português e em francês, aborda essas questões da adaptação, as dificuldades para se conseguir a infinita lista de documentos necessários à permanência do estrangeiro na França. Precisa obter a carte de séjour, documento que autoriza a permanência além do período outorgado aos turistas e que, sob determinadas condições, dá o direito de trabalhar; a carta Vitale, que é o seguro-saúde fornecido pelo governo, e essencial para qualquer problema de saúde. No livro, eu relato minha experiência pessoal, enriquecida pelos depoimentos de outras

peessoas. Mostro como foi complexo o processo de obtenção desses documentos, com altos e baixos, uma verdadeira corrida de obstáculos, porque a burocracia é de enlouquecer o mais calmo dos mortais. Tudo estressante, sobretudo para mim, que me considero super eficiente, do tipo que vai lá e resolve tudo de uma só tacada. Aqui a gente precisa aprender que não resolve nada de uma só tacada, precisa retornar umas cinco vezes ao mesmo lugar até conseguir aquilo de que necessita. Passei por uma via-crúcis para reunir os documentos necessários para o meu casamento, por exemplo. Foi tão extenuante, que dava até vontade de desistir. Mais recentemente, entrei com o pedido de nacionalidade francesa. Nesse caso a documentação exigida é algo fora do comum, tem que juntar no dossiê as certidões de nascimento de seus sogros e de seus pais, e prestar o exame de francês bastante completo. Você passa o dia inteiro fazendo provas orais e de compreensão da língua francesa, testes de múltipla escolha, redação, porque precisa de no mínimo um B+, senão está fora do páreo. Não é algo para amadores e nem para estômagos frágeis...

X. Como sua vida mudou ou não profissionalmente?

Marcia Camargos: Ela não mudou tanto assim. Veja bem, com a minha idade, teria sido difícil conseguir um emprego, uma colocação na França, sem dominar o idioma como um nativo. Por outro lado, eu já tinha todo um patrimônio profissional desenvolvido durante décadas no meu país. Então, o que fiz foi manter este esquema: trabalhar para o Brasil, escrevendo artigos e livros, que são comercializados por lá. Lancei dois livros recentemente que escrevi daqui da França para serem produzidos no Brasil: Olha aqui, o Haiti! e Meus primeiros cem anos, além de ter finalizado Meu primo do Benim e Das tripas o coração, que estão no prelo. Colaboro com a imprensa e faço lives, palestras etc. Também consegui fazer um pós-doutorado na Sorbonne, com o Michel Riaudel, uma pesquisa sobre os modernistas em Paris nos anos loucos, na década de 1920. Brinco que recebo em reais, e gasto em euros. E também que eu já fazia teletrabalho muito antes de virar moda, durante a pandemia.

XI. Fale de seus outros livros publicados. Como você trabalha ou não sua divulgação na França?

Marcia Camargos: Eu tenho 36 livros publicados e seria difícil falar sobre cada um deles. Quanto à sua divulgação aqui, eu trouxe muitos exemplares e a cada vez que vou ao Brasil, trago mais na mala. Desse modo, quando me convidam para fazer uma palestra, por exemplo, posso disponibilizar os livros. É dessa forma que divulgo meu trabalho, embora agora esteja mais engajada na busca de traduzir alguns deles e lançá-los em francês. Até agora foi uma coisa de formiguinha, de boca a boca, porque apenas alguns deles estão no único lugar que comercializa livros no nosso idioma em Paris – a Livraria Portuguesa Brasileira. De resto, trabalho direto com meu público, basicamente brasileiro, pois ainda não tive entrada no mercado editorial francês. Talvez, com esse livro sobre os modernistas brasileiros, escrito em português e lançado pelas Edições Sesc, eu consiga publicar também aqui por uma editora francesa.

XII. Walter Benjamin se referiu a Paris como uma biblioteca atravessada pelo Sena. Você diria que a França mudou sua maneira de escrever? Seu estilo ou seus temas? Você está escrevendo em francês?

Marcia Camargos: Walter Benjamin tem toda razão, a França é uma verdadeira biblioteca e a gente aprende a cada passo, a cada esquina. Não sei se a França mudou a minha maneira de escrever, porque meu estilo já estava consolidado quando saí do Brasil. Cheguei já na maturidade, de modo que minha produção literária e meus temas continuam ligados ao Brasil. Como disse, trabalho aqui na França para o mercado editorial brasileiro. Na verdade tentei escrever em francês, fiz um livro sobre minha ex-sogra, uma camponesa pobre da Borgonha, a história de uma menina de 12 anos sob a ocupação nazista. Uma garota que se torna adolescente e vai desabrochando no meio da opressão, com a presença do inimigo dentro de casa, algo de uma violência extrema. Pois bem, escrevi esse livro em francês, mas não consegui colocá-lo numa editora daqui. As que procurei, responderam alegando que o tema já havia sido explorado à exaustão, e só o publicariam se apresentado sob uma perspectiva inusitada. Então meu texto está ainda engavetado, embora eu já o tenha traduzido para o português para apresentá-lo ao mercado editorial brasileiro. Contudo, quando o releio, não posso evitar a máxima de Fernando Pessoa, “Minha pátria é minha língua”. Porque escrever uma literatura mais refinada em um idioma que você foi aperfeiçoar depois dos 50 anos é bem delicado, posto que ela funciona não apenas como uma fronteira político-nacional, mas também, e sobretudo, como uma barreira psicológica e afetiva. Pois a língua, conforme havia predito Wittgenstein, não se trata apenas de um conjunto de vocábulos articulados dentro de normas gramaticais definidas, ela é uma estrutura de pensamento. Diante deste axioma, prefiro agora escrever no meu idioma e buscar um tradutor profissional. A não ser em casos de relatos meio jornalísticos, mais despretensiosos, menos sofisticados em termos literários como no *É chique morar em Paris*?

XIII. Onde você escreve mais ou melhor? Em casa, numa biblioteca, num parque, num café?

Marcia Camargos: O escritor trabalha em todo lugar, e em qualquer circunstância. Já me aconteceu estar, por exemplo, no Cairo, na praça Tahrir, fazendo um texto sobre a Semana de 22, pelo seu aniversário de 90 anos. Outra vez, no Festival de Cinema de Cannes, encomendaram-me da Folha de S.Paulo, um artigo sobre os salafistas egípcios. Ou seja, você escreve de onde estiver. Durante o confinamento, permaneci em casa como todo mundo, mas escrevi a maioria dos meus livros onde quer que esteja, não importa a situação, não preciso de nenhum ambiente especial. Aliás, morro de inveja desses autores que dizem: “Vou viajar para tal lugar, me trancar por meses para escrever meu próximo livro”. Eu sempre escrevi os meus no meio das exigências do cotidiano, cuidando de casa, de marido, da comida, das compras, resolvendo problemas corriqueiros. Não sei se isso é bom ou ruim, se influencia a qualidade do texto final, mas sempre foi assim comigo. Quem sabe um dia realize esse sonho de consumo e me refugie em um cantinho remoto para redigir o grande romance da literatura brasileira... (risos).

XIV. E sua relação com o Brasil? Como você se vê como brasileira na França? Você acompanha a política brasileira?

Marcia Camargos: Quando se arquitetava o golpe contra Dilma, que afinal de contas veio a acontecer em 2016, e depois, quando veio o “Fora Temer!” e o “Ele não!”, eu sempre estive ligada ao que acontecia no Brasil, acompanhando de perto as notícias e tentando fazer repercutir, aqui, o que acontecia por lá. Engajei-me na luta pela democracia e contra o fascismo, denunciando esse governo genocida, que levou adiante uma necropolítica que dizimou não apenas os indígenas, os pobres e negros das periferias, mas a população como um todo. Sabemos que no cenário da pandemia, pela irresponsabilidade de um presidente negacionista, que não comprou as vacinas em tempo hábil, uma verdadeira tragédia se abateu sobre o povo brasileiro. Não podíamos, portanto, ficar de braços cruzados, mesmo estando longe. Sempre participei dos esforços no sentido de reverberar a situação política brasileira junto à sociedade francesa e pressionar a comunidade internacional a tomar providências, a não fazer negócios com o antigo governo de extrema-direita. Com o passar do tempo, criamos um coletivo chamado Alerta França-Brasil, herdeiro do MD-18, o pioneiro nas manifestações de rua, lá no início, nos idos de 2016. Depois deles, com a eleição de Bolsonaro e a prisão de Lula, foram criados os Comitês Libérez Lula, agrupando diversos coletivos e grupos surgidos de forma espontânea e com funcionamento horizontal. Eles agregaram as suas lutas, unindo-se também ao Núcleo do PT de Paris, ampliando a sua voz. Nesse período conseguimos a tradução e publicação, em francês, do livro de Lula, “A verdade vencerá”, que saiu pela Temps des cerises, e foi entregue em mãos, quando o então ex-presidente esteve em Paris, no Théâtre du Soleil. Isso, logo após ele receber o título de cidadão parisiense, outorgado pela prefeita Ana Hidalgo, em 2 de março de 2020. Na ocasião, ela falou que Lula tinha muitos amigos por aqui, e ela havia ouvido o brado deles. Senti-me recompensada, pois tínhamos uma boa parcela daquela vitória, já que nunca saímos das ruas todo esse tempo realizando também uma série de intervenções político-artísticas bastante radicais e criativas, na fachada da embaixada brasileira, não longe da Torre Eiffel.

Bom, toda essa luta, desenvolvida ao longo de sete anos, entre manifestações, flashmobs, intervenções, caravanas, abaixo-assinados, entrevistas, debates, livros e documentários, dentre uma multiplicidade de ações, gerou uma série de materiais como fotos, vídeos, convites para eventos, panfletos, releases, atas, newsletters, entrevistas e artigos publicados na imprensa. A fim de preservar essa memória, uma associação foi criada, em Paris, em meados de 2023, com o objetivo de recolher, organizar, identificar e difundir o material produzido pelos grupos e indivíduos engajados na causa. Para melhor exibir essa trajetória de combate, estabelecemos uma linha do tempo, que se divide em seis momentos cruciais da nossa história recente: Não vai ter golpe; Governo inconstitucional; Lawfare; Ele não; Pelo Estado de Direito; Democracia em perigo. Agora, esse corpus documental está à disposição do público, online, no site do Memorial da Resistência da Estação Pinacoteca de São Paulo.

XV. Você diria que o tema das migrações pode ser considerado como um dos temas principais do século XXI?

Marcia Camargos: Sem dúvida alguma, a questão das migrações ocupa o cerne das preocupações contemporâneas, é um dos temas mais importantes de nossa época. São as migrações ditadas pelas guerras como a síria, que levou a deslocamentos humanos pelo mundo inteiro. Há os haitianos, fugindo das péssimas condições de vida, que partem em busca de perspectivas melhores para os seus filhos e netos. Uma outra realidade são os imigrantes como nós, que já chegam com outra situação pessoal e econômica. Mas de qualquer modo, as migrações realmente são o tema do terceiro milênio e vários de meus livros infantojuvenis tratam disso: *Diálogos de Samira*, por dentro da guerra síria; outro sobre o Haiti, que conta a epopeia de uma família de refugiados que escapa da miséria de seu país para alcançar São Paulo, atravessando o Acre. O livro revela o que eles sofrem nas mãos dos coites, que são os atravessadores, pra conseguirem entrar no Brasil em busca de trabalho. Tem um terceiro, que aborda a exploração da mão de obra boliviana, pelas oficinas de costura clandestinas em São Paulo, e um que narra a epopeia de um refugiado sírio, que chega a Belo Horizonte e depois muda-se para São Paulo, onde encontrará colegas na mesma situação, incluindo um garoto palestino. Depois, finalizei um sobre Gaza, mergulhando nessa tragédia de um modo legível para a faixa etária a partir dos 12 anos de idade. Também escrevi sobre a ditadura brasileira de 1964, tendo como fio condutor, a história do jornalista Vladimir Herzog. Ou seja, nesses livros tento traduzir questões pulsantes da contemporaneidade, problematizando-as para o público jovem.

Já em termos de pesquisa acadêmica, tenho, entre outros, esse livro mencionado, “*Modernistas brasileiros em Paris nos anos loucos*”, resultante do meu pós-doutorado na Sorbonne. No primeiro capítulo, “*Entre dois mundos*”, contextualizo o intercâmbio entre os modernistas brasileiros e a vanguarda artística centrada em Paris na década de 1920. Começo abordando como a Semana de 1922 imprimiu sua marca na então provinciana São Paulo, consagrando-se como o primeiro ato público do que viria a ser conhecido como modernismo. Traço, então, um panorama da década de 1920, que sucedeu a Belle Époque (enterrada com a Primeira Guerra Mundial), e quando o crescimento econômico, avanços tecnológicos e contestação social e cultural. No epicentro da modernidade estava Paris. A cidade em ebulição exercia um fascínio compreensível nos espíritos ávidos de novidades, tornando-se a meca dos artistas de todo o planeta. Entre pintores, escultores, escritores e músicos, essas mentes inquietas reuniam-se nos salões e cafés do Quartier Latin e de Montparnasse. Separada por um oceano geográfico e, também, simbólico, São Paulo estava muito distante daquele universo. Mas um grupo restrito de jovens brasileiros bem relacionados nos meios culturais embarcou rumo ao Velho Continente, em demorada viagem marítima, participando, cada um à sua maneira, dos “anos loucos” em Paris. Cheguei aos nomes dos modernistas brasileiros abordados na pesquisa, a saber: Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Oswald de Andrade, Villa-Lobos, Victor Brecheret e Vicente do Rego Monteiro, todos atuantes da Semana de 1922, e Tarsila do Amaral, que, apesar de não ter participado oficialmente do evento, foi considerada a musa da Semana. O livro

também lembra do poeta e crítico Sérgio Milliet, considerado o “homem-ponte” entre os artistas brasileiros e a cena parisiense. Outra figura lembrada é Luiz Souza Dantas, então embaixador brasileiro na França e anfitrião de famosos bailes e festas que reuniam políticos, intelectuais e artistas. No segundo capítulo, “No embalo das vanguardas”, descrevo o ambiente e o cotidiano dos artistas brasileiros. Malfatti, Di Cavalcanti e Brecheret, que dependiam de bolsa, se fixaram no bairro de Montparnasse, dedicando-se aos estudos, visitando museus e assistindo a peças de teatro, balés e concertos “quando o curto orçamento permitia”. Mais abonados, Tarsila e Oswald, casal conhecido como “Tarsiwald”, tinham recursos para frequentar bons restaurantes, cabarés e saraus da moda. Nos capítulos seguintes, o livro segue explorando as ruas estreitas e as grandes avenidas, os bairros boêmios e a efervescência artística e cultural parisienses, focando Montparnasse, que se tornou o preferido dos artistas e como o circuito artístico parisiense se estabeleceu. O capítulo 5 aprofunda-se na estada de Victor Brecheret em Paris, e os seguintes focam na trajetória de Oswald e Tarsila e na relação da dupla com o escritor franco-suíço Blaise Cendrars, outro “guia” dos brasileiros pelos meandros cultos da cidade. Ele detalha a boa vida de Tarsiwald entre os bistrôs, cafés e almoços festivos que promoviam, com feijoada e cachaça, e como o contato com o ambiente multicultural e arrojado da cena parisiense influenciou os brasileiros a radicalizarem suas propostas estéticas, valorizando o repertório nacional. Os demais capítulos abordam, respectivamente, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Rego Monteiro e Villa-Lobos. Este último, ainda em início de carreira, foi friamente recebido na Semana de 1922 e, no ano seguinte, embarcou para Paris, com verba do governo federal, para representar a música brasileira na Europa. Ilustre desconhecido em terras francesas, foi apresentado à cena local por Oswald e Tarsila. No apartamento dela, conheceu Blaise Cendrars, Erik Satie e Jean Cocteau e, na ocasião, o grupo iniciou um debate sobre improvisação. Villa se sentou ao piano “para dar o seu recado”. Imediatamente, Cocteau, “conhecido por suas brincadeiras e comportamento lúdico, colocou-se embaixo do piano para “ouvir melhor”. No final, porém, ele lançou um feroz ataque, dizendo que aquilo não passava de uma emulação de Debussy e Ravel. Os dois artistas discutiram calorosamente e quase foram às vias de fato. O brasileiro ficou furioso, mas esse evento marcaria um ponto de inflexão na trajetória artística de Villa-Lobos, levando-o a um processo de transformação de suas concepções acerca da música brasileira e da própria obra. Trata-se de alguém que convive com o pianista Arthur Schnitzler e o compositor Darius Milhaud, apaixonado pela música brasileira.

Como um todo, o livro mostra como os sete modernistas brasileiros “redescobriram o Brasil” ao saírem dele e entrarem em contato com o cosmopolitismo e as vanguardas parisienses. Nos loucos anos de 1920, a capital francesa atraía as mais diversas manifestações artísticas, da música negra norte-americana à música erudita russa e até mesmo a gravura japonesa. Nesse ambiente, os brasileiros perceberam que, para serem verdadeiramente modernos, precisariam mergulhar nas raízes de seu país de origem e nas expressões populares. E, desta forma, acabaram por revolucionar a arte brasileira.

XVI. Se Jupiter lhe aparecesse agora e lhe concedesse a realização de um desejo, o que você pediria?

Marcia Camargos: Eu pediria um mundo com menos desigualdades sociais, porque mesmo se você trabalha, produz, ganha pelo que faz e fica satisfeito, sai na rua e se depara com a miséria, com a falta de dignidade da vida de pessoas que não têm emprego, não têm acesso à educação nem à saúde, cidadãos de quinta categoria, numa sociedade que dispõe de tantos recursos. Temos acesso à tecnologia de ponta enquanto outros vivem como se estivessem na Idade Média. É um abismo social gigantesco em todo planeta, e não só no Brasil. Mesmo na Europa há legiões de gente abaixo da linha da pobreza, e uma elite que luta para perpetuar seus privilégios. Eu pediria um mundo mais justo e igualitário, porque a partir daí, todas as outras questões, como a da violência doméstica e a exploração, acabariam sendo solucionadas, visto que esses problemas têm origem no plano econômico. Não é uma questão religiosa, não é de orientação sexual, tudo tem um fundamento econômico, conforme Marx explica com clareza. Assim, se tivéssemos uma sociedade mais igualitária, tudo tenderia a se harmonizar. Também pediria uma solução para os palestinos, que desde 1948 vem sendo perseguidos, oprimidos, vítimas de uma limpeza étnica comparável apenas ao que Hitler realizou durante o holocausto judaico. Um vexame para a humanidade. Eles precisam ter o seu Estado reconhecido, que seja aceito o direito de retorno, e que possam escolher o tipo de governo desejado, sem interferências externas, e muito menos de Israel, um estado colonialista, e seu maior inimigo. Depois do genocídio em Gaza, precisamos acertar as contas. O dito Ocidente, a comunidade europeia e as grandes potências, que incentivaram o morticínio ou, no mínimo, permaneceram de braços cruzados, têm que se responsabilizar por este, que foi um dos maiores crimes do século XXI. Eu pediria apenas isso: justiça e punição exemplar aos culpados.

